

ISSN (o): 3030-3362

N^o 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

SJIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

GANDBOLCHILARNING UMUMIY CHIDAMLILIGINI TARBIYALASH

Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi assistent o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqola gandbolchilarda umumiy chidamlilikning ahamiyati va uni kuchaytirish uchun ishlatiladigan turli usullarni o'rganadi. U qo'l to'pining fiziologik talablarini va umumiy chidamlilik mashg'ulotlari ish faoliyatini yaxshilashi va jarohatlar xavfini qanday kamaytirishi haqida o'rganadi. Maqolada gandbolchilarda umumiy chidamlilikni rivojlantirishning asosiy strategiyalari, shu jumladan aerob mashqlari, intervalli mashg'ulotlar va aylanma mashg'ulotlar muhokama qilinadi

Kalit so'zlar: Qo'l to'pi, umumiy chidamlilik, mashg'ulot, aerob sig'im, intervalli mashg'ulot, aylanma mashg'ulot, davrlashtirish, ishlash

DEVELOPMENT OF GENERAL ENDURANCE OF HANDBALL PLAYERS

Yunusaliyev Umarali Azamjon ogli

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan
assistant teacher of the department of theory and methodology of sports games*

Annotation. This article explores the importance of general endurance in handball players and the various techniques used to enhance it. It explores the physiological demands of handball and how general endurance training can improve performance and reduce the risk of injury. The article discusses key strategies for developing general endurance in handball players, including aerobic exercise, interval training, and circuit training.

Key words: Handball, general endurance, training, aerobic capacity, interval training, circuit training, periodization, performance.

Kirish. Qo'l to'pi dinamik va jismoniy talabchan sport turi bo'lib, texnik mahorat, taktik ong va jismoniy tayyorgarlikni uyg'unlashtirishni talab qiladi. Fitnesning turli tarkibiy qismlari orasida umumiy chidamlilik gandbolchilarning ish faoliyatini aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Umumiy chidamlilik yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining uzoq muddatli jismoniy faoliyatni davom ettirish qobiliyatini anglatadi. Uchrashuvlar shiddatli va tez sur'atda o'tishi mumkin bo'lgan gandbolda umumiy chidamliligi yuqori bo'lgan o'yinchilar o'yin

davomida ko'rsatkichni saqlab qolish, mashg'ulotlar o'rtasida tezroq tiklanish va sportning jismoniy talablariga dosh berish uchun yaxshi jihozlangan.

Shuningdek, u natijalarni optimallashtirish uchun o'quv dasturlarida davriylashtirish va individuallashtirish muhimligini ta'kidlaydi. Murabbiylar va sportchilar umumiy chidamlilikning ahamiyatini tushunib, tegishli mashg'ulot usullarini qo'llash orqali o'zlarining ish faoliyatini oshirishlari va gandbolda katta muvaffaqiyatlarga erishishlari mumkin.

Ushbu maqola gandbolchilarda umumiy chidamlilikning ahamiyatini o'rganish va uni rivojlantirishning samarali strategiyalarini muhokama qilishga qaratilgan. Gandbolning fiziologik talablarini tushunish va maqsadli mashg'ulot usullarini qo'llash orqali murabbiylar va sportchilar o'zlarining ish faoliyatini optimallashtirishlari va charchoq bilan bog'liq jarohatlar xavfini kamaytirishlari mumkin.

Gandbolchilarda umumiy chidamlilikni rivojlantirish uchun turli xil mashg'ulotlar usullaridan foydalanish mumkin. Past va o'rtacha intensivlik va uzoq davom etishi bilan ajralib turadigan aerobik mashg'ulotlar chidamlilik rivojlanishining asosini tashkil qiladi. Bu yurak-qon tomir va nafas olish funksiyalarini yaxshilash uchun uzoq vaqt davomida doimiy ravishda amalga oshiriladigan yugurish, velosipedda yurish yoki suzish kabi mashg'ulotlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Yuqori intensiv mashqlar va faol tiklanish davrlari o'rtasida almashinadigan intervalli mashg'ulotlar umumiy chidamlilikni oshirishning yana bir samarali usuli hisoblanadi. Yurak-qon tomir tizimini intensivlikning tez o'zgarishiga moslashishga chaqirish orqali intervalli mashg'ulotlar ham aerob, ham anaerob qobiliyatini yaxshilashi mumkin, bu esa gandbolda yaxshi natijalarga olib keladi. Turli mushak guruhlariga qaratilgan bir qator mashqlarni o'z ichiga olgan aylanma mashqlari chidamlilikni rivojlantirishga kompleks yondashuvni ta'minlaydi. Kuch va chidamlilik mashqlarini aylanma formatda birlashtirib, o'yinchilar gandbolning jismoniy talablarini taqlid qilib, umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirishlari mumkin. Gandbolchilarning umumiy chidamliligini tarbiyalash ularning maydondagi umumiy ko'rsatkichlarini oshirish uchun juda muhimdir. Umumiy chidamlilik sportchining uzoq vaqt davomida katta mushak guruhlarini o'z ichiga olgan uzoq muddatli jismoniy faoliyatni davom ettirish qobiliyatini anglatadi. O'yinlar shiddatli va tez sur'atda o'tishi mumkin bo'lgan gandbolda o'yin davomida o'z ko'rsatkichlarini saqlab qolish uchun o'yinchilar yuqori darajadagi chidamlilikka ega bo'lishlari kerak.

Gandbolchilar uchun umumiy chidamlilikni tarbiyalashning ba'zi asosiy jihatlari:

Aerobik mashg'ulotlar: Aerobik mashqlar umumiy chidamlilik mashg'ulotlarining asosini tashkil qiladi. Ushbu mashqlar yurak-qon tomir tizimining samaradorligini oshiradi, bu esa o'yinchilarga uzoq muddatli mashg'ulotlar paytida mushaklarini kislorod bilan ta'minlashga imkon beradi. Yugurish, velosipedda yurish, suzish va aerobik aylanma mashqlari gandbolchilarning mashg'ulot dasturlariga kiritilgan umumiy aerobik mashqlardir.

Intervalli mashg'ulotlar : Intervalli mashg'ulotlar yuqori intensivlikdagi mashqlar va dam olish yoki past intensivlikdagi mashqlarni almashtirishni o'z ichiga oladi. Bu usul, ayniqsa, sprinting, sakrash va qo'l to'pida zarur bo'lgan energiyaning to'satdan portlashi kabi mashg'ulotlar uchun zarur bo'lgan anaerob chidamlilikni yaxshilash uchun samaralidir. Intervalli mashg'ulotlar gandbol o'yinlarining intensivligi va davomiyligini taqlid qilish uchun moslashtirilishi mumkin, bu o'yinchilarga sportning o'ziga xos talablariga moslashishga yordam beradi.

Chidamlilik mashqlari : O'yin vaziyatlarini taqlid qilish uchun mo'ljallangan maxsus mashqlar va mashqlar gandbolchilarga chidamliligini oshirish va texnik mahoratini oshirishga yordam beradi. Ushbu mashqlar ko'pincha o'tish, otish va mudofaa manevrlari kabi takroriy harakatlarni o'z ichiga oladi, bu esa sud atrofida uzluksiz harakat bilan birlashtiriladi. To'p bilan muomala qilish ko'nikmalarini chidamlilik mashg'ulotlariga kiritish nafaqat jismoniy chidamlilikni oshiradi, balki o'yinchilarning charchoq ostida ushbu ko'nikmalarni bajarish qobiliyatini oshiradi.

Kuch mashqlari : Chidamlilik mashg'ulotlari birinchi navbatda yurak-qon tomir fitnessni maqsad qilgan bo'lsa-da, kuch mashqlari chidamlilikni qo'llab-quvvatlash uchun zarurdir. Kuchli mashg'ulotlar mushaklar kuchini va kuchini yaxshilash orqali charchoqdan kelib chiqadigan ishlashning pasayishini oldini olishga yordam beradi. Katta mushak guruhlariga qaratilgan mashqlar, masalan, cho'zilish, o'pka, o'lik va yuqori tana mashqlari gandbolchilarning kuch mashqlari dasturlariga kiritilishi kerak.

Moslashuvchanlik va harakatchanlik : Adekvat moslashuvchanlik va harakatchanlikni saqlab qolish jarohatlarning oldini olish va gandbolda ish faoliyatini optimallashtirish uchun juda muhimdir. Trening rejimiga cho'zish mashqlari va harakatchanlik mashqlarini kiritish chidamlilik ko'rsatkichlarining

muhim tarkibiy qismlari bo'lgan harakat oralig'ini, bo'g'implarning barqarorligini va umumiy harakat samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Qayta tiklash strategiyalari : Chidamlilik mashg'ulotlarining afzalliklarini maksimal darajada oshirish va ortiqcha mashq qilish va jarohatlar xavfini kamaytirish uchun etarli dam olish va tiklanish juda muhimdir. Gandbol o'yinchilari tiklanish jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun to'g'ri ovqatlanish, namlanish, uxlash va ko'pikni aylantirish va cho'zish kabi faol tiklanish usullariga ustuvor ahamiyat berishlari kerak.

Davriylashtirish : Gandbolchilar uchun samarali chidamlilik mashg'ulotlari ko'pincha davriylashtirishdan foydalanadi, bu mashg'ulot tsiklini turli intensivlik va fokuslar bilan alohida bosqichlarga bo'lishni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv o'yinchilarga musobaqalarda cho'qqiga chiqishga yordam beradi, shu bilan birga charchash va ortiqcha mashq qilish xavfini kamaytiradi. Vaqt o'tishi bilan o'yinchilarning chidamlilik qobiliyatini doimiy ravishda yaxshilashni ta'minlab, tizimli rivojlanish va moslashishga imkon beradi. Umuman olganda, gandbolchilarning umumiy chidamliligini tarbiyalash sportning o'ziga xos fiziologik talablariga javob beradigan kompleks va tizimli yondashuvni talab qiladi. Aerob, anaerob, kuch, moslashuvchanlik va tiklanish komponentlarini o'z ichiga olgan har tomonlama o'quv dasturini amalga oshirish orqali gandbolchilar o'zlarining chidamlilik qobiliyatlarini oshirishlari va mashg'ulotlar va musobaqalar davomida eng yaxshi natijalarni ko'rsatishlari mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, umumiy chidamlilik gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligining muhim tarkibiy qismi bo'lib, ularning yuqori saviyada o'ynash qobiliyatiga va sportning og'irligiga dosh berishga ta'sir qiladi. Aerobik mashg'ulotlar, intervalli mashg'ulotlar va aylanma mashg'ulotlar kabi maqsadli mashg'ulotlar usullarini qo'llash orqali murabbiylar va sportchilar umumiy chidamlilikni oshirishlari va kortdagi ish faoliyatini yaxshilashlari mumkin. Bundan tashqari, optimal natijalarni ta'minlash va ortiqcha mashq qilish yoki shikastlanish xavfini kamaytirish uchun o'quv dasturlarini to'g'ri davriylashtirish va individuallashtirish muhimdir. Umumiy chidamlilikni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berish orqali gandbolchilar o'z imkoniyatlarini maksimal darajada oshirishlari va ushbu dinamik va talabchan sport turida muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Акрамов Ж.А. - Гандбол (учебник для УзГИФК) – Т. Lider Press 2008.
2. Павлов Ш., Абдурахманов Ф. Подготовка гандболистов – УзГИФК Т.: 2006г. 299с.

3. Павлов Ш.К., Абдурахманов Ф.А., Акрамов Ж.А. Гандбол. Дарслик. Тошкент, УЗДЖТИ нашриёт-матбаа бўлиши 2005й.
4. Павлов Ш.К., Абдурахманов Ф.А., Азизова Р.И. Гандбол. (мусобака койдалари, уларни ташкил этиш ва утказим тизими) Тошкент, “Lider Press” нашриёти, 2007й
5. Pavlov Sh.K, Abdurahmanov F.A, Rahmanova M.M. “Gandbol” o‘quv uslubiy qo‘llanma, 2010y.
6. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Age-specific characteristics of physical fitness of college students. *Conferencea*, 188-191.
7. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 89-96.
8. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Assessment of the level of physical fitness and development of college students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 152-159.
9. Valievich, D. S., & Iqbolakhan, A. (2022, November). Pedagogical principles of improving physical fitness of general education school students (in the example of primary classes). In *E Conference Zone* (pp. 1-13).
10. Jalolov, S., & Abdiolimova, I. (2022). Methods of teaching physical education in elementary school. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 758-763.
11. Valievich, D. S., & Iqbolakhan, A. (2023, May). Anatomico-physiological characteristics of primary class students. In *E Conference Zone* (pp. 54-67).
12. Sharipov, F. (2023, April). The Importance of technical methods in the development of football skills. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 76-79).
13. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda to‘pni uzatish texnikasi. *Pedagog*, 6(11), 14-18.
14. Solijonovich, S. J., & Xasanov, A. T. (2023). Kasb-hunar maktabida voleybol sektsiyasi ishini tashkillash samaradorligi. O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(15), 117-122.
15. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
16. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbol sport turini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 95-98.
17. Sulaymonov, J. S. (2024). Maktab va professional ta‘lim tizimida ta‘lim tizimidagi innovatsion pedagogik texnologiyalar. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 673-676.
18. Ikromjon, Y., & Shaxnoza, P. L. (2022, November). Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida jismoniy tarbiya o‘qituvchisi kasbining o‘ziga xos xususiyatlari va talablari. In *E Conference Zone* (pp. 67-78).
19. Khairullo, A., & Mohinur, R. (2022). Analysis of Physical Development Indicators. *Eurasian Research Bulletin*, 13, 8-14.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.